

RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Dilfuza Vasiyeva Dilshod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qtish metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940060>

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi oldida o'ta muhim va dolzarb vazifalar qo'yilgan. Raqamli iqtisodiyot, birinchi navbatda, korrupsiyadan holi hududda ishlash imkoniyatini yaratadi, chunki raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi. Kerak paytda ma'lumotlarni tez taqdim etish to'g'risida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar. Robototexnika, manipulyator, texnologiya, byudjet, ekspert, korrupsiya, kompyuter, funktsiya, marketing, didaktik, slayd, diagramma.

Annotation: This article outlines the most important and urgent tasks facing the Ministry of Information Technologies and Communications. The digital economy, first of all, creates the opportunity to work in a region free from corruption, because the numbers seal everything up, keep it in memory. detailed information

Key words. Robotics, manipulator, technology, budget, expert, corruption, computer, function, marketing, didactics, slide, diagram.

Bugun jamiyatda raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortmoqda. Ularning keng joriy qilinishi va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari hozirgi zamonda har bir davlat uchun jiddiy hayotiy masalaga aylangan. Ekspertlar fikricha, kelgusi 3 yilda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali dunyodagi 22 foiz ish o'rni axborot texnologiyalari yordamida yaratiladi. Prezidentimizning Oliy Majlisga Murojaatnomasida raqamli iqtisodiyotga faol o'tish kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Shuningdek, joriy yilning Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilingani bejiz emas. Davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash borasida Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi oldida o'ta muhim va dolzarb vazifalar qo'yilgan. Raqamli iqtisodiyot, birinchi navbatda, korrupsiyadan xoli hududda ishlash imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, soliqlarning o'z vaqtida to'g'ri hisoblanishi va to'lanishi, byudjet taqsimoti oshkoraligi, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'lar, maktablar, shifoxonalar, yo'llarga ajratilgan pullar to'liq o'z manziliga maqsadli yetib borishiga zamin yaratiladi. Shu bois, raqamli texnologiyalarni bizni taraqqiyotga eltadigan eng qisqa yo'l, deya atash g'oyat oqilona va odilona ta'rif

bo'lad. Robototexnika sohasi. Ma'lumki, "robot" so'zi bizning tilimizga ilmiy fantastikadan kirib kelgan bo'lib, "qul" degan ma'noni bildiradi. Birinchi bor bu so'zni oltmish yil oldin taniqli Chex fantast yozuvchisi Karl Chepek ishlatgan. Ammo "mexanik odamlar" undan oldinroq ham ma'lum edi. O'rta asrlarda inson iste'dodlariga ega bo'lgan musiqachi qo'g'irchoq yoki rassom-qo'g'irchoqlar paydo bo'lganligi ma'lum. Kompyuter asri boshlanishi bilan insonni og'ir va zararli mehnatdan ozod etadigan robotlar paydo bo'ldi.

Bugungi kunda robotlar mashinasozlik zavodlarida, po'lat quyish sexlarida, kimyoviy laboratoriyalarda, qurilishda keng qo'llanilmoqda. Robotlarni yaratish bilan shug'ullanadigan texnikaning maxsus shahobchasi-robototexnika paydo bo'ldi. Robotlar orasida keng tarqalgani bu robot manipulyatorlardir. Manipulyatorlar o'ta sezgir va kuchli mexanik qo'ldir. Robotlarni kompyuter boshqarib turadi, ya'ni kompyuter robotning "miyasi"dir, ular telekameralar orqali "ko'rib", mikrofonlar yordamida "eshitadilar", ya'ni axborot qabul qiladilar.

Maxsus vositalar "sezgi" organi vazifasini o'taydi. Marketing sohasi. Marketing inglizcha "market" (bozor) so'zidan olingan bo'lib, bozor, savdo sohasidagi faoliyatni anglatadi. Marketingda eng asosiysi, bozorni, xaridorlar talab va ehtiyojlarini chuqur va har taraflama o'rganish va ishlab chiqarishni shuning asosiga qurish, ikkinchi tomondan esa bozorga, mavjud talab va ehtiyojga ta'sir ko'rsatish, xaridorlarning muayyan mollarga bo'lgan talablarini shakllantirishdan iborat. Boshqa viloyat (tuman, shahar) dagi bozor narxlarini o'rganish. Marketing sohasini kompyuter va axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin, ayniqsa, qimmatli qog'oz bozorini.

Ta'limtarbiya sohasi. Ta'lim sohasida asosiy vositalardan biri bu didaktik ta'minotlardir. Didaktik ta'minotga o'quv materialining o'zgargan shakllarislayd, diagramma, jadval, test, virtual laboratoriya va boshqalar kiradi. Bunday ta'minotlarni yaratishda kompyuterdan foydalanishning imkoniyati keng va kelgusida bu ta'minotni o'zgartirib, takomillashtirib borish ham mumkin. Bundan tashqari masofadan ta'lim olish, mustaqil o'rganish kabi imkoniyatlarni ham yaratib beradi. Ishlab chiqarish sohasi. Ishlab chiqarishning deyarli barcha sohaslarida kompyuterlar qo'llanilib kelmoqda. Kompyuterlar ko'pgina texnologik jarayonlarni boshqarishi, ular yordamida yangi mahsulotning chizmasini yaratishdan toki tayyor mahsulot bo'lib chiqquniga qadar bo'lgan barcha jarayonlarni avtomatlashtirishi, mahsulot shaklini konstruktor kompyuter ekranida chizib, tegishli o'zgartirishlar yasab, qog'ozga chop etishi va boshqa amallarni bajarishi mumkin. Bundan tashqari mahsulotni

ishlab chiqarish uchun kerakli barcha qurilmaning imkoniyatlari, unga ketadigan sarf-xarajatlarni hisob-kitob qilishda ham kompyuter eng yaxshi yordamchidir. Mahsulotni ishlab chiqarishda axborot asosiy kompyuterdan ishlab chiqarish liniyalariga yetkaziladi. U yerda axborotni qabul qilishga tayyor turgan robotlar kompyuter uzatgan dastur asosida mahsulotni yig`a boshlaydi. Tayyor mahsulotlar esa robotlar yordamida tekshirilib, omborlarga jo`natiladi. Tibbiyot sohasi. Kompyuterlarning shifoxonalarda paydo bo`lishi ko`p narsalarni, jumladan, yuqoridagi muammolarni ham tubdan o`zgartirib yuboradi. Siz to`g`ridan-to`g`ri shifokor huzuriga yo`l olasiz. Uning ish stolida odatdagi meditsina ish qurollaridan tashqari kompyuter ham joy olgan: uning xotirasida barcha bemorlarning kasallik tarixi yozib qo`yilgan.

Agar siz oldin ham murojaat etgan bo`lsangiz, siz haqingizdagi ma`lumot ham bo`ladi. Birinchi bor murojaat etayotgan bo`lsangiz siz haqingizdagi barcha axborotni shu yerning o`zida shifokor kompyuterga kiritib qo`yadi. Kasalligingiz haqidagi barcha ma`lumotlar kompyuterga kiritilgach, sizning kasalligingiz bo`yicha tez va aniq tashxis kompyuter tomonidan qo`yiladi va chop etish qurilmasi yordamida dorilar uchun ro`yxat ham chop etib beriladi. Dorilar ro`yxatini olib, boshqa kompyuter yordamida ushbu dorilarni eng yaqin bo`lgan qaysi dorixonalardan topish mumkinligini ham bilib olish mumkin. Kompyuter medisinada boshqa ishlarga ham qodir. Masalan, tomograf - ya`ni siljib harakatlanadigan rentgen apparati insonning ixtiyoriy organi haqida to`liq ma`lumot olishi, ulardagi mikroskopik defektlar, chet jinslar (masalan, buyrakdagi tosh) haqida ma`lumot berishi mumkin va ularning harakatli ko`rinishini saqlash, tomograf uzatgan axborotni tezda qayta ishlash va ekranda ko`rsatish qulayliklari ham bor. Kompozitor musiqa yaratishda kompyuterdan unumli foydalanishi mumkin.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar milliy xo`jaliklar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta`minlashning muhim omili hisoblanadi. Bu texnologiyalar, eng avvalo, boshqaruv samaradorligini oshiradi, aholining ijtimoiy shart-sharoitlarini yaxshilaydi. Ayni vaqtda raqamli texnologiyalar ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish asosida ularning tannarxini pasaytiradi.

Mazkur texnologiyalarning yana bir asosiy afzalliklaridan biri korrupsiyagabarham berishga ijobiy ta`sir ko`rsatishidir. Jahon bankining "Raqamli dividendlar" nomli tadqiqoti xulosalariga ko`ra, internet tezligining 10 foizga o`sishi mamlakat YaIM o`sishiga olib keladi. Rivojlangan davlatlarda bu ko`rsatkich 1,21 foizni tashkil etsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda 1,38 foizga

teng. Demak, internet tezligi 2 barobar oshadigan bo'lsa, YaIM hajmi 13-14 foiz ortishiga erishish mumkin. Jahondagi globallashtirish sharoitida tashqi migratsiya, xalqaro savdo va kapitallar harakati, turizm, xorijiy investitsiyalar, IT rivojlanishi mamlakatlarning iqtisodiy o'sish sur'atlariga ta'sir etadi. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik, xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi yurtimizda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini yuzaga keltirdi. Bunga mamlakatimiz tashqi savdo hajmining o'sishini misol qilib keltirish mumkin. "Elektron hukumat", "Elektron boshqaruv", "Telekommunikatsiya", "Internet", "Veb-sayt" kabi ko'plab iboralar hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylandi. IT kundalik hayotimizning barcha sohasini qamrab olmoqda. Hozirgi paytda jahondagi bir qancha rivojlangan mamlakatlar (AQSh, Xitoy, Yaponiya, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Rossiya va h.k.), jahon iqtisodiyotida ro'y berishi boshlangan o'zgarishlarni hisobga olgan holda, iqtisodiyotning ko'pchilik tarmoqlarini raqamlashtirish bo'yicha jadal harakatni boshlamoqda. Lekin bu ma'lumotlarni nazarda tutgan holda shuni qayd etishga majburmizki, bironta, jumladan, yetakchi mamlakatlarda ham raqamli iqtisodiyot o'zi nima ekanligi va u kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida to'laqonli falsafiy tushunchalar mavjud emas. Ko'rinib turibdiki, raqamli iqtisodiyot deganda, ko'plab mamlakatlar iqtisodiy munosabatlar va boshqaruvning yangi shakllarini emas, balki iste'molchilar bilan kommunikatsiya qilish va to'lovlarning yangi elektron raqamli shakllarini tushunadi, xolos. Ko'pchilik mamlakatlar raqamli iqtisodiyotni ongli ravishda tashkil etmaydi, balki mavjud iqtisodiy munosabatlarni raqamlashtirish jarayoni bilan shug'ullanadi, xolos. Biz ham mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning AQSh va Xitoy mamlakatlarida sinovdan o'tgan xuddi shunday strategiyasini tanlaganimiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy ilmiy yondashuvlar va innovatsiyalar muhim hamda ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Bunda ilmiy sig'imkorlik yuqori bo'lgan tarmoqlar ravnaq topadi. Raqamli iqtisodiyot rivojlangan davlatlarda YaIM hajmi ham, YaIMning aholi son boshiga ulushi ham yuqoridir. Shu jihatdan davlatimiz rahbarining bu masalaga katta e'tibor qaratishi bir maqsadni ko'zlaydi, u ham bo'lsa, birinchidan, aholining

Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ma'lumotlar o'qitish, almashish va o'zaro aloqani samarali ravishda ta'minlaydigan texnologiyalardir. Bu texnologiyalar, ma'lumotlar o'qitish va almashishning o'zaro aloqasini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini

avtomatlashtirish, mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatish va boshqa keng qo'llaniladigan iqtisodiyot faoliyatlarini yaxshilashda katta rol o'ynaydi.

Quyidagi raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng qo'llaniladi:

Internet Protokol (IP) Telefoniya: IP telefoniya, internet protokol orqali o'zaro aloqani yaratadi va shu orqali o'zaro ishlab chiqish, ma'lumot almashish va boshqa telefoniya xizmatlarni taqdim etadi. Bu, qulay va samarali bir qarorlash vaqti usuli bo'lib, ishlab chiqish va boshqa tashqi xizmatlar uchun katta foydalanishga ega.

Elektron pochta (Email): Elektron pochta, elektron xatlar orqali xabar almashish va ma'lumot almashishga imkon beradi. Bu, ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, axborot almashish va mijozlar bilan munosabatlarni o'rganish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (Manufacturing Automation): Raqamli iqtisodiyotda ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, avtomatik mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish va monitor qilish uchun texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bu, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali va yaxshi boshqarishga imkon beradi, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va ishraflarni kamaytirishga yordam beradi.

Ma'lumotlar analitikasi va Buqalamalar (Data Analytics and Visualization): Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar analitikasi va buqalamalar, ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish va vizualizatsiyani taqdim etadi. Bu, iqtisodiyotning moddiy va raqamli ma'lumotlarini tahlil qilishda yordam beradi va siyosatni shakllantirishda muhim qarorlar olishda yordam beradi.

Mijozlarga yo'naltirilgan ma'lumotlar (CRM) dasturlari: Raqamli iqtisodiyotda mijozlarga yo'naltirilgan ma'lumotlar dasturlari, mijozlar bilan aloqani yaxshi boshqarish va mijozlarga shaxsiy xizmat ko'rsatishda yordam beradi. Bu, mijozlar bilan munosabatlarni o'rganish, ularga mahsulotlar va xizmatlar taqdim etish va mijozlarga maxsus takliflar qilish uchun ma'lumotlarni to'plash va boshqarish uchun mo'ljallangan dasturlardir.

Bu raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, kompaniyalarning samaradorlikni oshirish, mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqa keng qo'llaniladigan faoliyatlarini yaxshilashda katta rol o'ynaydi.

Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

Samarali ma'lumot almashish va almashish: Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ma'lumot almashish va qabul qilishni osonlashtiradi. Bu, kompaniyalar va hodimlar o'rtasida ma'lumot almashishni tezlashtiradi va faollikni oshiradi.

Avtomatlashtirish va boshqaruv: Texnologiyalar, ishlab chiqarish va boshqa jarayonlarni avtomatlashtirishga imkon beradi. Bu, ishlab chiqarishning samarali va to'g'ri boshqarilishini ta'minlaydi va ishlab chiqarishni o'zgartirish va optimallashtirish imkonini beradi.

Sifatli va yaxshi xizmat: Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatish va ular bilan qat'iy aloqani ta'minlashda katta rol o'ynayadi. Bu, mijozlarga yo'naltirilgan ma'lumotlar dasturlari, shaxsiyati boshqarish tizimlari va ma'lumotlar analitikasi va buqalamalar orqali taqdim etiladi.

Mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish va ishlab chiqish jarayonlarini optimallashtirish: Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Bu, ishlab chiqarishni tezlashtiradi, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqaradi va ishlab chiqarish qobiliyatini oshiradi.

Bozor va mijozlar bilan munosabatlar: Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, kompaniyalar uchun bozorotarliq va mijozlar bilan munosabatlar muhimdir. Bu, kompaniyalar uchun mijozlar bilan o'zaro aloqalarni o'rganish va ularga yaxshi xizmat ko'rsatishga yordam beradi.

Xavfsizlik va himoya: Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlashda katta rol o'ynayadi. Bu, kompaniyalar uchun ma'lumotlarni himoya qilishning muhim qarorlarini olish va xavfsizlik sohasidagi ma'lumotlarni himoya qilishda yordam beradi.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, kompaniyalar va tashqi iqtisodiy faoliyatlar uchun muhim bir qo'llanma va asosdir. Bu texnologiyalar, kompaniyalar uchun samarali va innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi va ularning islohotlarni tezlashtiradi. Buning uchun kichik real yoki elektro organ yordamida kompyuterga ulanib yozayotgan musiqa notalarini ekranda ko'rib turgan holda yangi asar yaratishi va shu yerning o'zida, shu onda eshitib ko'rishi ham mumkin. Kompyuterlar rassomlarga ham ko'p yoqib qolgan. Kompyuter grafikasi bo'yicha birinchi ko'rgazma 1956 -yili o'tkazilgan. Turli eskizlar, chizmalar va rasmlar chizishda

rassomlar kompyuterdan foydalanib kelmoqdalar. Bundan tashqari, kino va televideniyaning ham kompyuterlarsiz tasavvur etish qiyin. Hozirgi davrda turli joylarda, mintaqalarda, hatto qit'alarda yashaydigan insonlar ishtirokida telekonferensiyalar o'tkazish an'anaga aylanib qolmoqda. Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalarining maqsadi - iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari tushunchalarining mohiyatini tushuntirish hamda talabalarda iqtisodiyotning turli sohalarida iqtisodiy jarayonlarga zamonaviy axborot komplekslarini, kommunikatsiya vositalarini tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kodirov A. Raxmatov Sh. TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. "PEDAGOGS" international research journal. 2023/6/12. Ст 157-161
2. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR." Journal of new century innovations 43.4 (2023): 96-98.
3. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." Journal of new century innovations 43.4 (2023): 93-95.
4. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." Journal of new century innovations 43.4 (2023): 90-92.
5. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'lg'in Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
6. Normurodova, Sadoqat. "O'QUVCHILARNI DARS MASHG'ULOTLARGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI SCRATCH DASTURI IMKONIYATLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH." Евразийский журнал академических исследований 3.2 Part 4 (2023): 44-49.
7. Normurodova, Sadoqat Xoliqulovna. "O'QUVCHILARNING DASTURLASHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISHDA SCRATCH DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH." INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. Vol. 1. No. 10. 2022.

8. NORMURODOVA, Sadoqat. "FORMATION OF STUDENTS'PROGRAMMING SKILLS BASED ON CREATING GAMES."
9. Tursunova, Luiza, and Marjona Ro'ziqulova. "VEB-SAYT YARATISH ASOSLARI VA VEB-SAYTLARNI TA'LIMDA QO'LLANILISHINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 117-120.
10. Luiza Komilovna Tursunova, Raximberganov N.M. "Raqqamli ta'lim texnologiyalari: amaliyot, tajriba, muammo va istiqbollar" mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman, SamDU. 2023/7
11. Луиза Комиловна Турсунова. Международная научно-техническая конференция «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений». 2023/5/4. Ст 318-321.
12. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Multimedia texnologiyasi va ularning pedagogikada qo'llanilishi. 2023/6/2.
13. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Bulut texnologiyalar va ularning biznes jarayonlarida qo'llanishi. *Pedagogis*. 2023/6/2
14. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).
15. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." *Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте* 2021 (2021): 66-69.
16. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Mustaqil ta'limni tashkil etishda ilg 'or xorijiy tajribalarning ahamiyati." *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5 (2021): 742-749.
17. Яхияханова, Мухиба. "RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IT SAVODXONLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 4.3 (2024).
18. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.